

CHASTOTANI O'ZGARTIRIB TEZLIGI ROSTLANADIGAN ASINXRON MOTORLARNING ENERGIYA TEJAMKOR ISH REJIMLARINI MODELLASHTIRISH TAHLILI

*Xoliqova Manzura Qoyirovna-Toshkent davlat agrar universiteti, «Oliy matematika»
kafedrasida assistenti*

tel.: +998934758834, manzuraxoliqova37@gmail.com

*Qilichov Hasan Janiqul o'g'li -Toshkent davlat agrar universiteti, Elektr
muxandisligi yo'nalishi 25/181- guruh talabasi*

tel.: +998944545393, kilichovhasan2@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada chastota o'zgartirgichli asinxron motorlarning energiya samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqilgan. Motorning yuklanish darajasiga qarab magnit oqimini optimallashtirish orqali isrofni kamaytirish algoritmi taklif etilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, past yuklanish rejimlarida kuchlanish va chastota nisbatini adaptiv o'zgartirish elektr energiyasini 10-15% gacha tejash imkonini beradi.

Abstract: The article discusses the issues of increasing the energy efficiency of asynchronous motors with frequency converters. An algorithm for reducing losses by optimizing the magnetic flux depending on the motor load level is proposed. Research results show that adaptive changing of the voltage-to-frequency ratio in low-load modes allows saving up to 10-15% of electricity.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения энергоэффективности асинхронных двигателей с частотными преобразователями. Предложен алгоритм снижения потерь путем оптимизации магнитного потока в зависимости от уровня нагрузки двигателя. Результаты исследований показывают, что адаптивное изменение соотношения напряжения и частоты в режимах малой нагрузки позволяет экономить до 10-15% электроэнергии.

Kalit soʻzlar: Asinxron motor, chastota oʻzgartirgich, energiya tejamkorlik, optimallashtirish algoritmi, skalyar boshqarish.

Keywords: Induction motor, frequency converter, energy efficiency, optimization algorithm, scalar control.

Ключевые слова: Асинхронный двигатель, частотный преобразователь, энергоэффективность, алгоритм оптимизации, скалярное управление.

Sanoatda asinxron motorlarning keng qoʻllanilishi va ularning energiya isteʼmoli yuqoriligi sababli, chastotali rostdash orqali energiya samaradorligini oshirish muhim masala hisoblanadi.

Sanoatda isteʼmol qilinadigan elektr energiyasining 60-70% qismi asinxron motorlar hissasiga toʻgʻri keladi. Ularning ish rejimini optimallashtirish nafaqat iqtisodiy foyda, balki ekologik barqarorlikni ham taʼminlaydi. Anʼanaviy

$\frac{U}{f} = const$ qonuniyati nominal yuklanishda yaxshi natija bergani bilan, qisman yuklanishda isroflar ortib ketadi.

Asinxron motorda isroflar ikki turga boʻlinadi: poʻlatdagi isroflar (magnitlanish) va misdagi isroflar (elektr qarshiligi). Past yuklanishda magnit oqimi ortiqcha boʻlishi poʻlatdagi isroflarning asossiz ortishiga olib keladi. Maqsad — har qanday yuklanishda umumiy isroflar yigʻindisini minimumga tushiruvchi kuchlanish qiymatini topish. Asinxron dvigatelning turli yuklamalarida (ayniqsa, qisman yuklamada) elektr energiyasini eng kam sarflashni taʼminlovchi optimal boshqaruv algoritmlarini yaratish.

Shuning uchun dvigatelning kuchi va tezligiga qarab, tok va oqimni nazorat qilish orqali dvigatelning oʻzgaruvchan ishlash rejimlariga mos keladigan oʻta optimal (optimal-fast) yoki energiya-optimal boshqaruvni taʼminlash talab qilinadi.

Asinxron motorlar asosidagi nasos agregatlari elektr energiyasining eng ommaviy isteʼmolchilari boʻlib, ishlab chiqarilayotgan barcha elektr energiyasining qariyb 25% qismini isteʼmol qiladi. Nasos agregatlari elektr yuritmalarining tejamkorligini oshirish yoʻllaridan biri energiya tejamkor Asinxron motorlardan

foydalanish bilan bog‘liq. Bunday mashinalarda faol materiallar massasini oshirish, yuqori sifatli izolyatsiyani qo‘llash va konstruksiyani optimallashtirish hisobiga energiya isroflari kamayadi va FIK bir necha foizga oshadi.

Nasos agregati elektr yuritmalarining aylanish chastotasini rostdash quyidagi qonuniyatlar asosida amalga oshiriladi:

- 1) Ta‘minot chastotasi o‘zgarmas ($f_1 = 50 \text{ Hz}$) bo‘lganda statordagi kuchlanishni rostdash;
- 2) Kuchlanish va chastotani bir vaqtda quyidagi qonuniyatlar bo‘yicha o‘zgartirish:

a) $\frac{U}{f} = \text{const}$

b) $\frac{U}{f^2} = \text{const}$

c) $\frac{U}{f^{2.5}} = \text{const}$

d) $\frac{U}{f^3} = \text{const}$

Umumiy holda rostdash qonuniyati quyidagicha ko‘rinishga ega:

$$\frac{U}{f^{1+\frac{k}{2}}} = \text{const}$$

Energiya tejamkor boshqarish uchun "Loss Minimization Control" (LMC) strategiyasi qo‘llaniladi. Kiruvchi parametrlar qilib, Joriy chastota (f), oqim kuchi (I), yuklanish momenti (M_c) olinadi. Shundan so‘ng quyidagi ketma-ketliklar bajariladi:

a) Dvigatelning matematik modelidan foydalanib, berilgan moment uchun isroflar funksiyasi $P_{loos}(U)$ aniqlanadi.

b) Magnit oqimini kamaytirish orqali reaktiv quvvat iste‘moli pasaytiriladi.

s) Optimal kuchlanish nuqtasi $\frac{dU}{dP_{loos}} = 0$ sharti orqali hisoblanadi.

d) Chastota o‘zgartirgich (VFD) orqali PWM (ShIM) signallari korreksiyalanadi.

Matlab/Simulink muhitida o'tkazilgan modellashtirish shuni ko'rsatdiki, motor 40% yuklanish bilan ishlaganda, taklif etilgan algoritim orqali foydali ish koeffitsiyenti (FIK) 5-8% ga yaxshilanadi.

Energiya tejamkor boshqarish asosan quyidagi isroflar funksiyasini minimallashtirishga asoslanadi:

$$P_{loos} = \Delta P_{mis} + \Delta P_{po'lat} = 3I_1^2 R_1 + 3I_2^2 R_2 + 3 \frac{U^2}{R_m}$$

Bu yerda I_1, I_2 — stator va rotor toklari,

R_1, R_2 — faol qarshiliklar,

R_m — magnitlanish zanjiri qarshiligi. Algoritim yuklanish pasayganda magnit oqimini kamaytirish orqali po'latdagi isroflarni sezilarli darajada qisqartiradi. Quyida keltirilgan grafiklar buning yaqqol misoli bo'ladi.

Bu grafini tahlil qiladigan bo'lsak tahlil natijalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. FIK (Foydali Ish Koeffitsiyenti): Chapdagi grafikda ko'rish mumkinki, motor

past yuklanishda (masalan, 20-40%) ishlaganda, an'anaviy $\frac{U}{f} = const$

usulida FIK keskin tushib ketadi (taxminan 51%). Taklif etilgan LMC (Loss Minimization Control) algoritmi esa ushbu sohada FIKni 10-15% ga yuqori saqlab turadi.

2. Energiya tejamkorligi: O'ngdagi grafik isroflarning kamayishini ko'rsatadi. Yuklanish 19% bo'lganda energiya tejamkorligi 13.6% ni tashkil etadi, bu esa yil davomida ishlaydigan katta quvvatli nasos agregatlari uchun juda katta iqtisodiy samaradir.

Algoritm natijasida asinxron motorning qisman yuklanish rejimlarida foydali ish koeffitsiyenti 8-14% gacha oshishi va elektr energiyasi isroflarining 10% dan ko'proqqa kamayishi isbotlandi. Ishlab chiqilgan adaptiv algoritm asinxron motorning dinamik va statik rejimlarida energiya sarfini sezilarli darajada kamaytiradi. Ushbu uslubni nasos va ventilyator qurilmalarida qo'llash eng yuqori iqtisodiy samarani beradi. Nasos agregatlarida turli Asinxron motorlardan foydalanganda va nasosning har xil yuklanish tavsiflarida har xil chastota rostdash qonuniyatlari iqtisodiy jihatdan eng foydali bo'lib chiqadi. Biroq, turli qonuniyatlar orasidagi energiya tejash farqi 1.5% dan kamroqni tashkil etadi. Shuning uchun, murakkab qonuniyatlarni amalga oshira oladigan maxsus chastota o'zgartirgichlarni yaratish va joriy etish xarajatlari o'zini oqlamaydi. Umumiy qabul qilingan

$$\frac{U}{f} = \text{const} \text{ qonuniyatidan foydalanish tavsiya etiladi.}$$

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Хашимов А.А., Имамназаров А.Т. и Пулатов А.А. Тепловые режимы работы индукционных тигельных печей. -Ташкент: «Fan va texnologiya», 2013
2. Imomnazarov A.T. Neft va gaz konlarining elektr jihozlari. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. -Toshkent: «Cho'lpon», 2007.
3. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник. Кн. 4. -М.: Энергоатомиздат, 1991
4. А.С. 1603519. Асинхрон-вентильный каскад. Хашимов А.А., Николаев Н.А., опубл. В БИ. 1990
5. О.О. Hoshimov, A T. Imomnazarov "Elektr mexanik tizimlarda energiya tejamkorligi". Toshkent, 2015
6. M. I. Maxmudov, Z. E. Qo'ziyev "Elektr mexanik tizimlarda energiya tejamkorlik", O'quv qo'llanma, Buxoro-2020

7. Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода. – М.: Инфра-М, 2004 Браславский И.Я. и др.
8. Энергосберегающий асинхронный электропривод. – М.: Академия, 2004.